

I pigmenti nel tuorlo d'uovo

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13852526>

La loro influenza sul piumaggio dei canarini di colore (*Serinus canaria*)

testo di PASQUALE LEONE, foto AUTORI VARI

Abstract

Nella canaricoltura sportiva, una corretta alimentazione è importante per raggiungere l'ottimale benessere psicofisico dei soggetti.

Nella sezione specifica dei canarini di colore, la dieta degli stessi diventa di fondamentale importanza. È sufficiente, difatti, somministrare anche un solo alimento errato - vedi ad esempio gli allevatori di soggetti ad "ala bianca" - per rendere vani gli sforzi di un'intera stagione riproduttiva.

L'uovo, e nello specifico i pigmenti del tuorlo, giocano un ruolo al quale bisogna prestare particolare attenzione per evitare inquinamenti nella colorazione.

Questo studio di revisione ha l'obiettivo di fare una panoramica sulle fonti e i processi di pigmentazione del tuorlo. Di seguito, un'analisi generale sui benefici nutrizionali dell'uovo apportati alla specie presa in esame.

Le conclusioni saranno orientate per fornire ai canaricoltori potenziali nozioni per il miglioramento del benessere animale, relative sia ai principi nutrizionali che all'alimentazione stessa.

Invero, l'obiettivo principale di questo studio di revisione è quello di fornire materiale che implementi il circuito della letteratura scientifica relativo agli uccelli da gabbia e da voliera.

Il colore del tuorlo delle uova in commercio viene volutamente alterato dall'aggiunta di pigmenti per renderlo più accattivante.
Fonte: www.poweredtemplate.com

Introduzione

I carotenoidi sono i pigmenti responsabili del colore del tuorlo dell'uovo; hanno una natura lipidica e la loro funzione è foto-protettiva.

Il ruolo biologico di queste molecole è quello di proteggere le vitamine interne all'uovo dall'ossidazione.

Si tratta di pigmenti vegetali che va-

riano da una gamma di colori che va dal giallo tenue all'arancione, fino ad arrivare al rosso cupo.

In natura esistono circa 600 tipi di carotenoidi (alcune fonti sostengono oltre 700), di cui soltanto meno di cinquanta possono essere assunti e, di conseguenza, assorbiti con la dieta. Di questi ultimi, soltanto cinque tipi

vengono utilizzati nell'industria avicola (foto 1) e si tratta di molecole quasi esclusivamente di provenienza sintetica.

In passato, il colore del tuorlo veniva utilizzato per valutare quanto fosse sana la gallina che lo aveva deposto. Ancora oggi, il colore del tuorlo influisce sulla scelta del consumatore finale.

Per rendere quindi le uova commercialmente più appetibili, i produttori formulano le specifiche miscele di mangimi da utilizzare, al fine di raggiungere la tonalità di colore del tuorlo ambita, in funzione della tendenza dei consumatori.

Il processo di pigmentazione

Gli avicoli, come i canarini, non sono in grado di sintetizzare i carotenoidi. Per questa ragione debbono essere coadiuvati da una specifica alimentazione supportata da pigmenti, al fine di poter avere un tuorlo con la tonalità di colore prefissata in origine.

Il processo di colorazione del tuorlo delle uova destinate al consumo umano segue delle regole ben precise, le quali perseguono degli obiettivi che debbono, a loro volta, rientrare in una serie di parametri dettati da esigenze commerciali.

In linea di massima, il target deve prendere in considerazione tre aspetti fondamentali: il colore desiderato da conferire al tuorlo, la molecola selezionata allo scopo e l'incidenza di questi due elementi sul prezzo finale.

Per quanto riguarda il processo di pigmentazione del tuorlo in sé, la qualità della molecola prescelta riveste un'importanza primaria.

In passato,
il colore del tuorlo
veniva utilizzato
per valutare
quanto fosse sana
la gallina che lo aveva
deposto

Ragion per cui, gli ulteriori requisiti relativi ai pigmenti, una volta rientrati nel target commerciale, vengono selezionati valutando questi parametri: l'incidenza di pigmentazione, la stabilità del colore, la capacità di assorbimento da parte degli animali, la digeribilità, la velocità di trasferimento e deposizione.

Da considerare, quindi, che il processo di pigmentazione del tuorlo diviene parte integrante dell'alimentazione stessa del soggetto.

Essendo i carotenoidi liposolubili, i grassi o la qualità degli oli presenti nella dieta dei soggetti avranno notevole incidenza sul colore del tuorlo ed in particolare sulla brillantezza dello stesso.

Questo parametro è un ulteriore tassello da valutare durante il processo di pigmentazione del tuorlo che, da come si evince, non è processo semplice.

Occorre bilanciare le miscele alimentari valutando tutti i nutrienti da somministrare agli animali, sia quelli che contengono i pigmenti sia le molecole da aggiungere, nonché gli oli per

favorire al meglio l'assorbimento e, nel contempo, far quadrare il tutto in maniera che l'incidenza sui costi mantenga un ottimo rapporto qualità/prezzo: ciò è piuttosto complesso.

Discussione

Le principali molecole utilizzate per la colorazione del tuorlo nell'industria avicola sono le stesse che, di norma, costituiscono le basi dei più comuni prodotti ornitologici usati come pigmentanti nella canaricoltura sportiva.

Utilizzare quindi il tuorlo d'uovo nell'alimentazione dei canarini fin dalla nascita, per i soggetti definiti ad "ala bianca" porta, senza dubbio alcuno, ad un inquinamento delle cosiddette *penne forti*, ossia le penne che costituiscono le remiganti e le timoniere.

Detto inquinamento prescinde dalla predisposizione genetica del soggetto di poter catalizzare o meno i carotenoidi. La capacità del canarino di poter esprimere il colore rosso nella livrea gli è stata conferita grazie ad una serie di incroci e re-incroci col cardinalino del Venezuela.

Si precisa che la parte inerente alla trasmissione genetica non è oggetto di questo studio. È importante comunque chiarire il concetto che, a prescindere dalla capacità che un qualsiasi soggetto abbia di catalizzare o meno i pigmenti, l'assunzione di carotenoidi porta a degli "inquinamenti" del colore naturale della livrea. Difatti, sono oggetto di questa discussione gli "inquinamenti" dovuti ai pigmenti, non l'espressione qualitativa o quantitativa del colore relativa alla catalizzazione degli stessi.

La formazione del *pullus*, partendo dalla nascita fino al suo completo sviluppo, è di circa 40 giorni. Dopo questo periodo, si inizia a somministrare l'alimentazione colorante. Implementare anche il tuorlo d'uovo nella dieta nei novelli che hanno completato lo sviluppo della loro livrea diventa pertanto ininfluente.

Dalla nascita fino allo svezzamento, a prescindere dalla tipologia di alimentazione che l'allevatore possa

Tabella 1 – Carotenoidi utilizzati nella produzione avicola.

Colore	Molecola	Origine	Tessuto bersaglio
ROSSO	Cantaxantina	sintetico	tuorlo uovo, pelle, zampe
	Citranaxantina	sintetico	tuorlo uovo
	Capsantina/capsorubina	estratto chimico dalla Paprika	tuorlo uovo
GIALLO	Apo-estere	sintetico	tuorlo uovo, pelle
	Luteina/zeaxantina	estratto chimico del Tagete	tuorlo uova, pelle

Tabella con i cinque carotenoidi utilizzati per la produzione di mangimi avicoli. Fonte: www.zootecnica.it

utilizzare, integrare esclusivamente l'albume d'uovo conferirà alla dieta dei novelli un notevole apporto di proteine ad alto valore biologico, le quali influiranno positivamente sullo sviluppo della struttura fisica dei soggetti.

Secondo alcuni luoghi comuni, le uova col guscio bianco e il tuorlo arancione (foto 2) risulterebbero migliori sotto il profilo nutrizionale.

Per quanto concerne il guscio, il colore è principalmente determinato dalla genetica del soggetto, mentre per quanto riguarda il tuorlo non esiste nessuna evidenza scientifica che confermi la veridicità di questa affermazione.

Certo, l'aggiunta nelle miscele alimentari avicole di importanti carotenoidi (come possono essere ad esempio luteina, zeaxantina, betacarotene ecc.) potrebbe assolvere ad una ulteriore funzione di attività nutrizionale, in qualità di provitamina A.

Tuttavia, l'attività vitaminica di questi carotenoidi, unitamente ai relativi processi nutrizionali connessi, non giustifica o comprova l'affermazione sopra discussa.

Per quanto concerne in generale la somministrazione dell'uovo sodo quale implemento nella dieta dei canarini, va ribadito che il suo utilizzo è particolarmente indicato per incrementare il valore nutrizionale della dieta dei soggetti. La notevole quantità di proteine ad alto valore biologico e la presenza di microelementi fondamentali fanno sì che l'uovo sodo sia uno degli alimenti più indicati da inserire nella dieta per un perfetto sostentamento.

Il benessere di questa specie è fortemente correlato alla sua alimentazione.

Diviene, quindi, di primaria importanza non sottovalutare le proprietà nutrizionali che l'uovo può apportare nella dieta dei canarini, poiché molte patologie che colpiscono questa specie sono causate da errori o sbilanciamenti legati all'alimentazione.

Conclusioni

La presenza dei pigmenti presenti nel tuorlo delle uova che si trovano

Alcuni sostengono che le uova col guscio bianco ed il tuorlo arancio brillante avrebbero maggiori proprietà nutritive, ma è soltanto un luogo comune

comunemente in commercio, come è stato ampiamente esposto, influisce sulla colorazione del piumaggio della specie *Serinus canaria*.

Gli allevatori di canarini che necessitano della naturale colorazione della livrea dovranno quindi evitare di somministrare il tuorlo nella dieta dei loro soggetti almeno fino al completo svezzamento dei novelli.

Successivamente, a seconda della razza in questione, si potrà procedere a inserire anche il tuorlo per arricchire la loro dieta.

Ad esclusione dei canarini che hanno un comportamento genetico a carattere recessivo, quanto finora sostenuto ha valore sia per i canarini a fattore rosso sia per quelli a fattore giallo che per quelli apigmentati (bianchi) a carattere dominante.

NdR

- Quando si comprano uova, è norma di prudenza vedere la confezione: se vi è la scritta "senza coloranti" o simile, le uova provengono da galline non alimentate con coloranti e il tuorlo è giallino. Nelle confezioni senza tale scritta, con uova dai tuorli ben rossi, è logico dedurre la presenza di coloranti (spesso cantaxantina) che in effetti colorano le penne in crescita o comunque durante la muta.

Bibliografia/References

- Leone, P., *Alimentazione e nutrizione*, Italia Ornitologica, novembre 2020, anno XLVI 11, pagg. 35-36. <https://www.foi.it/news-documenti-pubblicazioni/italia-ornitologica/annata-2020/numero-11-2020-sfogliabile.html>
- Gazda MA, Araújo PM, Lopes RJ, Toomey MB, Andrade P, Afonso S, Marques C, Nunes L, Pereira P, Trigo S, Hill GE, Corbo JC, Carneiro M (2020) A Genetic Mechanism for Sexual Dichromatism in Birds, *Science* 368 (6496), 1270-1274. <http://dx.doi.org/10.1126/science.aba0803>
- Damaziak, K. et al., 2018, *Effect of dietary canthaxanthin and iodine on the production performance and egg quality of laying hens*, P. Sci. <http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey264>
- Umar Faruk, M. et al., 2017, *A meta-analysis on the effect of canthaxanthin on egg production in brown egg layers*, P. Sci. <http://dx.doi.org/10.3382/ps/pex236>
- Huyghebaert, G. (2008), *The utilization of red oxy-carotenoids from paprika extracts for egg yolk pigmentation*, 23rd WPC, in Brisbane, Australia.
- Sirri, F. et al., 2007, *Comparative pigmentation efficiency of High dietary levels of Apo-ester and marigold extract on quality traits of whole liquid egg of two strains of laying hens*, J. Appl. Poult. Res. 16:429-437.
- Britton G. et al., *Carotenoids: Handbook*, Birkhäuser, Basel, Switzerland, 2004.
- Huyghebaert G. et al., 2001, *The utilization of canthaxanthin and citranaxanthin in combination with different kinds of yellow oxy-carotenoids*, Pr. Poult. Sci. 42 (SUPPL.1): S34-S35.